

مستخلص:

يمثل التدوين وخاصة التدوينات المصغرة والتي عادة ما تعرف بمسمي Microblogging أو Microspots ظاهرة جديدة نسبيا في مجتمع المعرفة التقنية وخاصة ما يعرف بالشبكات الاجتماعية على الخط المباشر والتي أصبحت اكثر انتشارا في السنوات القليلة الماضية، وتحاول هذه الدراسة أن تستكشف استخدام كل من المكتبات العامة والمكتبات الأكاديمية للتدوينات علي تويتر twitter في محاولة لفهم أنماط التدوين أو التغريد واستخداماته من قبل هاتين الفئتين من المكتبات. تحليل التدوينات أو التغريدات جري علي مرحلتين، الأولى من خلال عمليات الوصف والتحليل لعينة من التغريدات، والثانية من خلال التحليل الموضوعي لمحتوي التغريدات، وقد أظهرت الدراسة أن هناك اختلاف بين أنماط وخصائص التغريد في كل من المكتبات العامة والمكتبات الأكاديمية، علي مستوي عدد التغريدات، والمحتوي الموضوعي، ولغة التغريد، وعلي الرغم من ذلك يبدو أن استخدام التغريد في كلا النوعين من المكتبات يجنح نحو أهداف واحدة مثل استعراض أنشطة المكتبة، واهتماماتها وحالة العمل بالمكتبة، وخدمات المكتبة، أما بالنسبة للنتائج الدراسة فهي تشير الي أن كل من المكتبات العامة والمكتبات الأكاديمية تعمد الي التغريد مستخدمة تويتر Twitter كقناة اتصال فعالة بين المكتبات ومستفيديها حيث تمكن المكتبات من التواصل الأنبي مع مستفيديها وتقديم معلومات مهنية وعامة لهم كما تسهم في تلقي التغذية المرتردة المطلوبة، وبالتالي ينبغي علي المكتبات علي اختلاف أنواعها وخاصة العامة والأكاديمية منها أن تشجع مستفيديها علي التفاعل عن طريق متابعة تغريدات المكتبة والتغريد معها لطرح الأسئلة وتبادل المعلومات والحصول علي المعارف والخبرات.